

PHILOLOGY

АУДАРМА ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ҰҒЫМЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ПРАГМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АУДАРМАТАНУ ҒЫЛЫМЫНДА ЗЕРТТЕЛУІ

Абуова А.Т.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Әлем тілдер факультеті

Шығыс филологиясы және аударма кафедрасының

PhD, аға оқытушысы

ORCID: 0000-0002-5003-6090

THEORETICAL AND PRAGMATIC FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF TRANSLATION TRANSFORMATION AND ITS STUDY IN TRANSLATION STUDIES

Abuova A.

Abai Kazakh National Pedagogical University

Faculty of World Languages

Department of Oriental Philology and Translation

PhD, Senior lecturer

ORCID: 0000-0002-5003-6090

Аңдатпа

Мақалада аударма трансформациясы ұғымының теориялық негіздері мен аударматану ғылымындағы орны қарастырылады. Зерттеуде аударма процесінің лингвистикалық, когнитивтік және мәдениетаралық сипаты талданып, аударма трансформацияларының эквиваленттілікке қол жеткізудегі маңызы айқындалады. В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, А.Д. Швейцер, Я.И. Рецкер, Р.К. Миньяр-Белоручев, Ә. Тарақов және басқа ғалымдардың ғылыми тұжырымдары негізінде аударма трансформацияларының мазмұндық, құрылымдық және функционалдық ерекшеліктері сараланады. Сонымен қатар аударманың денотативті, трансформациялық және семантикалық модельдері қарастырылып, олардың аударма процесін түсіндірудегі рөлі анықталады. Зерттеу нәтижесінде аударма трансформацияларының тілдік өзгеріс қана емес, мағыналық және мәдени бейімдеудің күрделі механизмі екендігі дәлелденеді.

Abstract

The article examines the theoretical foundations of translation transformation and its place within translation studies. The research analyzes the linguistic, cognitive, and intercultural nature of the translation process and determines the significance of translation transformations in achieving equivalence. Based on the scholarly views of V.N. Komissarov, L.S. Barkhudarov, A.D. Schweitzer, Ya.I. Retsker, R.K. Minyar-Beloruchev, A. Taraqov, and other researchers, the semantic, structural, and functional features of translation transformations are explored. In addition, the denotative, transformational, and semantic models of translation are considered, and their role in explaining the translation process is identified. The study proves that translation transformations are not merely linguistic changes, but also a complex mechanism of semantic and cultural adaptation.

Тірек сөздер: аударма трансформациясы, денотативті теория, трансформациялық теория, семантикалық теория, тіларалық коммуникация, мәдениетаралық коммуникация.

Keywords: translation transformation, denotative theory, transformational theory, semantic theory, interlingual communication, intercultural communication.

Отандық аударматану ғылымының көрнекті өкілдерінің бірі Әнуар Тарақов аударма процесін тек тілдік құбылыс ретінде ғана емес, халықтар арасындағы рухани, әлеуметтік және мәдени байланыстарды жүзеге асыратын күрделі коммуникациялық жүйе ретінде қарастырады. Ғалымның пікірінше, аударма үдерісі ұлттар арасындағы тілдік қатынастармен қатар, әлеуметтік, саяси, экономикалық және мәдени ықпалдастықтың дамуына тікелей әсер ететін көпқырлы феномен болып табылады. Бұл көзқарас аударманың қазіргі жаһандану жағдайындағы стратегиялық маңызын айқындап, оны мәдениетаралық коммуникацияның негізгі тетіктерінің бірі ретінде тануға мүмкіндік береді.

Ә. Тарақов аударманың қызметтік табиғатын саралай отырып, оның тек ақпарат жеткізу құралы

емес, сонымен бірге ұлттық дүниетаным мен мәдени құндылықтарды өзге тілдік кеңістікке бейімдеп жеткізетін интеллектуалдық әрі когнитивтік әрекет екендігін көрсетеді. Осыған байланысты ғалым аударма процесіне төмендегідей ғылыми анықтама береді: «Аударма процесі – ұлт пен ұлттың тілдік, әлеуметтік, саяси- экономикалық қатынастарына әсер ететін күрделі де жан-жақты сала. Оның қызметін саралай келе, төмендегіше анықтама беруге болады:

«Аударма» сөзінің астарында белгілі бір тілдегі сөйлеу тілін – ауызша немесе жазбаша мәтінді, сөзді басқа тілде қайталап жеткізу саналады. Аударма процесі (оның нәтижесі) қостілділік жағдайында, яғни бұл қатынас үрдісінде екі тілдің қатысуы негізінде, демек тіларалық жағдайда өтеді.

Сондықтан аударманы ауызша немесе жазбаша мәтінді тіларалық қайта құрастыру немесе трансформациялау деп анықтауға болады. Сонымен бірге аударма бір тілде айтылған ойларды (сезімдер мен эмоция) басқа тілдік құралдармен жеткізу барысында айқындалады немесе бір тілдегі (негізгі тілдегі) материалды басқа тілдегі (аударма тілі) баламалық мәтіндік материалмен ауыстыру болып табылады. Осылайша аударма процесі қостілділік жағдайының шартындағы психоллингвистикалық қызметтің күрделі түрі саналады» [1, 7].

Жалпы, «аударма» сөзінің бұдан өзге де бірнеше анықтамасы бар. В.Н. Комиссаровтың пайымдауынша: «Аударма – бұл түпнұсқа мәтінді оған коммуникативтік тұрғыдан тең мәтінмен алмастыру жүзеге асырылатын тілдік дәнекерлік түрі» [2, 29]. Ал И.С. Алексееваның пікірі бойынша: «Аударма – өзге тілдегі түпнұсқаға жан-жақты бағдарланған тілдік дәнекерлік түрі» [3, 55].

Аударма түпнұсқада қамтылған хабарламаның өзге тілде берілу формасы ретінде қарастырылады. Аударманың қатысуымен жүзеге асырылатын тіларалық коммуникация тікелей сөздік қатынастың орнатылуына жағдай жасайды, мұндайда коммуниканттар бір тілдің көмегіне жүгінеді. Аударманың лингвистикалық теориясының пәні тіларалық трансформация ретіндегі аударма процесін, яғни бір тілдегі мәтінді өзге тілдегі оған эквивалент мәтінге түрлендіру процесін ғылыми тұрғыдан сипаттау болып табылады [4, 41].

Аударманы жүзеге асыратын аудармашы болғандықтан, осы терминнің мәнін анықтап алған жөн. Әнуар Тарақов аудармашы терминін қарастыра келе, оған «аудармашы – адамзат білімі мен қызметінің әр саласынан мәліметтер, деректерді бірегей жинаушы» - деген анықтама береді [5, 235].

Енді аудармашының аударма жасау кезінде қолданатын тәсілдерін, нақтырақ айтқанда аударма трансформацияларын, олардың қолданылу ерекшеліктерін қарастырайық. В.Н. Комиссаровтың тұжырымдамасы бойынша, түпнұсқа мәтіннің бірліктерінен аударма мәтіннің бірліктеріне өтуді жүзеге асыруға болатын түрлендірмелер аударма трансформациялары (тіларалық трансформациялар) деп аталады [6, 18].

«Трансформация – аударма тәсілдерінің көбісінің негізі. Бұл бойынша түпнұсқадағы берілуі тиіс ақпараттарды сақтай отырып, бастапқы мәтіннің формальді (лексикалық және грамматикалық трансформациялар) немесе семантикалық (семантикалық трансформациялар) компоненттерін өзгерту көзделеді» [7, 201]. Я.И. Рецкер аударма трансформацияларына «шет тіліндегі сөздің жалпы контексттегі мағынасын ашуға және оның өзге тілдегі баламасын табуға көмектесетін логикалық ойлау тәсілдері» деген анықтама береді [8, 38].

Аударма трансформацияларының анықтамаларын құрастыру қаншалықты жеңіл болғанымен, аудармашының оларды тәжірибеде қолдануы соншалықты күрделене түседі. Бұл мақсатқа жету аудармашының талмай еңбек етуін талап етеді. Аударматанушылар арасында осы терминді түсіндіруге қатысты бірізді келісушілік жоқ. Ең

әуелі, «трансформация» термині «трансформациялық грамматиканың» пайда болуымен байланыстырылады. Трансформациялық грамматика бірдей мазмұн жоспарымен сипатталатын, бірақ бір-бірінен жеткізу жоспары бойынша өзгешеленетін синтаксистік құрылымдардың жасалу ережелерін қарастырады. Трансформация ережелеріне сәйкес, бастапқы (ядролық) құрылымнан қалған құрылымдар (трансформалар) шығарылады, немесе керісінше, соңғылары ядролық құрылымға кіріктіріледі.

Л.С. Бархударовтың пікірінше: «аударма трансформациялары – бұл қос тілдің формальді және семантикалық жүйелеріндегі өзгешеліктерге қарамастан, аударма эквиваленттілігіне (барабарлығына) қол жеткізу мақсатында жүзеге асырылатын түрлендіру әрекеттері» [4, 190].

А.Д. Швейцер: «аударматанудағы «трансформация» термині метафоралық мағынада қолданылады. Шынында, мұнда бастапқы және соңғы аударма бірліктері арасындағы ара қатынас, аудару барысында бір форманы екіншісімен ауыстыру туралы сөз болып отыр...» - деп жазады [9, 118].

В.Г. Гак аударма трансформацияларын: «қос тілде кездесетін изоморфалық құралдардан алшақтауы» - деп түсінеді [10, 63]. Изоморфалық құралдар бірдей детонативті мағынасымен және грамматикалық біртегілігімен сипатталатын жүйелі эквиваленттер болып табылады. Сондай-ақ оның пікірінше, «аударма трансформациялары жиі жағдайда сөздерді немесе грамматикалық формаларды екінші реттік функцияларда (жалпылау, транспозиция, десемантизация) қолданудан көрініс табады» [10, 69]. Егер тілдік элемент бастапқы функцияда, яғни өзінің тікелей мағынасында қолданылса, тіларалық жүйелі эквивалент болған жағдайда сөзбе-сөз аударма қолданылады.

Р.К. Миньяр-Белоручев аударманы: «адресатқа оның ойында бастапқы мағынаны, эстетикалық әсерді қалыптастыра алатын қандай да бір ақпаратты беру» түрінде қарастыратындықтан, ол трансформациялардың мәнін де «бастапқы мәтіннің жеткізілуі тиіс ақпараттарын сақтай отырып, оның формальді (лексикалық және грамматикалық трансформациялар) немесе семантикалық (семантикалық трансформациялар) компоненттерін өзгерту» - деп түсінеді [11, 201].

Аударма жасау кезінде жекелеген тілдердің жүйелеріндегі белгілі бір ерекшеліктерге негізделетін кейбір трансформациялар мәжбүрлі сипатта келеді. Сондай-ақ мұндай ерекшеліктерге негізделмеген, бірақ мәтіннің коммуникативтік-функционалдық сипаттарын сақтау үшін қажетті аударма трансформациялары да ажыратылады. Аударма трансформацияларының сипаты жекелеген әр жағдайға қатысты істің сырт көрінісіне ғана мән берушілікті болдырмауды қажет ететін жағдайларды айқындауға мүмкіндік береді.

Аудару процесін бір тілдік форманы екіншісіне түрлендіру түрінде қарастыру шартты сипатқа ие. Турасын айтқанда, аударма жасау барысында түпнұсқа мәтіннің бірліктері өзгеріссіз

қалады, ал аудармашы оған аударма тілінде коммуникативтік тұрғыдан тең бірліктерді іздейді. Осы арқылы мәтіннің мағынасы «қайтадан беріледі», яғни түпнұсқа мәтін мен аударма мәтінінің арасында «аударма бірліктері түпнұсқа мәтіннің бірліктеріне қандай да бір манипуляцияларды қолдану арқылы алынады» деп шартты түрде сипатталуы мүмкін белгілі бір қатынастар анықталады [12, 112].

Аударма трансформацияларының анықтама-сын беруге бағытталған мұндай талпыныс бастапқы мәтін мен аударма мәтінінің элементтері арасындағы қатынастарды шартты түрде белгілеу түрінде қарастырылады. Аударма трансформацияларының шартты сипаты олардың аудармашының нақты әрекеттеріне емес, аударма процесіне қатысты қолданылуымен түсіндіріледі. Себебі, бұл процесс аудармашының миында жүзеге асатындықтан, ешбір жағдайда көзге көрінбейді [13, 172]. Осыған байланысты, аударма трансформацияларын мәтіннің бастапқы және соңғы үзінділерін салыстыру арқылы сипаттауға тура келеді.

Аударма трансформациялары мәселесі қазіргі аударматану ғылымының, салыстырмалы лингвистиканың және функционалды стилистиканың өзекті зерттеу нысандарының бірі болып табылады. Бұл құбылыс тілдік құрылымдардың, мәдени-концептуалдық жүйелердің және коммуникативтік мақсаттардың сәйкестігін қамтамасыз ету үдерісі ретінде қарастырылады. Аударма барысында түпнұсқа мәтіннің мазмұны мен прагматикалық әсерін сақтау мақсатында әртүрлі трансформациялық тәсілдер қолданылады. Сондықтан аударма трансформациялары тілдік бірліктерді формалды алмастыру ғана емес, мағыналық, құрылымдық және мәдени бейімдеудің күрделі когнитивтік механизмі ретінде танылады.

Аударма теориясы салыстырмалы түрде жас ғылыми сала болғанымен, XX ғасырдың екінші жартысынан бастап қарқынды дамып, қазіргі таңда дербес ғылыми парадигма ретінде қалыптасты. Бұл бағытта лингвистикалық, коммуникативтік, функционалды, когнитивтік және мәдениетаралық аударма теориялары кеңінен зерттелді. Әсіресе, аудармадағы баламалылық, адекваттылық, трансформация және аударма бірлігі ұғымдары ғылыми дискурстың негізгі категорияларына айналды. Аталған мәселелерді зерттеуде шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектері маңызды теориялық негіз қалыптастырды.

Ғылыми әдебиеттерді талдау аударма бірлігі ұғымының көпқырлы әрі күрделі категория екендігін көрсетеді. Аударма бірлігі мәтіндегі жеке сөзден бастап, сөз тіркесі, сөйлем, контекст немесе тұтас дискурс деңгейіне дейінгі құрылымдарды қамтиды. Бұл ұғым аудармашының мәтінді қабылдау, талдау және қайта құрастыру әрекеттерімен тікелей байланысты. Осыған сәйкес аударма теориясында тілдік деңгейлер арасындағы сәйкестік, мағыналық трансформация және стилистикалық бейімдеу мәселелері жан-жақты қарастырылады.

Осы ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып, зерттеу жұмысында аударма бірлігі түсінігінің теориялық негіздері мен аударма теорияларының негізгі бағыттарына жүйелі түрде тоқталу қажеттілігі туындайды. Сонымен қатар аударма трансформацияларының тілдік, семантикалық және прагматикалық ерекшеліктерін талдау қазіргі аударматану ғылымындағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Аударма теориясының күрделі мәселелерінің бірі аударма бірлігінің анықтамасын беру болып табылады. Е.И. Белякованың пікірінше: «бірлік – тұтас құрылымның оның мағынасына нұқсан келтірмейтін минималды жеке бөлігі» [14, 55].

Аударма бірліктері – аударылуы тиіс минималды бірліктер немесе аударма эквиваленттілігі бірліктері, яғни бастапқы тілдің аударма тілінде эквиваленті бар бірліктері. «Аударма бірлігі» терминін Ж. Вине мен Ж. Дарбельне ұсынған. Бұл бірліктің өлшемдері мен сипатына қатысты пікірталастардан кейін ғалымдар бұл бірліктің өлшемдері тұрақты емес, олар өзгеріп отыруы мүмкін деген қорытынды жасайды.

Аударма процесінде түпнұсқа мәтіндегі барлық мағыналық бірліктер мен олардың компоненттері бөлшектеніп, оларға аударма тілінде тең мәндес немесе мазмұндас бірліктер таңдалып алынады. Осылайша, аударма жасау барысында бастапқы мәтіннің мағыналық компоненттеріне талдау жасалып, аударма тіліндегі материалдың мазмұны синтезделеді. Кез келген тілдік бірліктің әдеттегі құрамы қарапайым мағыналық, стилистикалық, стильдік және т.б. сипаттамалардан тұратын біртұтас құрылым ретінде қарастырылып, аударма тілінде оларға қатысты сәйкестіктер таңдалады. Мұндай саралау кезінде аударма процесі сөздер мен сөйлемдер деңгейінде ғана емес, қарапайым мағыналық компоненттер деңгейінде жүзеге асырылады. Түпнұсқа мәтіннің тілі мен аударма мәтінінің тілінде мұндай қарапайым мағыналардың сәйкестік дәрежесі қаншалықты жоғары болса, аударма соншалықты дұрыс болады [15, 31].

Сөйлемнің мәтіннің жеке бірлігі болуы міндетті шарт емес: ол тілдік сипаттамалары қандай да бір мөлшерде тұтас құрылымға тәуелді күрделірек фразалық бірліктердің қатарына енуі мүмкін және мұндай тәуелділік әртүрлі тілдерде әртүрлі тілдік шешімдердің болуын талап етеді [16, 172].

Аударма теориясы аудармашының тарапынан қарастырылуы тиіс ең маңызды пәндердің бірі саналады. Күнделікті жұмыста тиісті хабарламаны тиянақты жеткізу, оған стилистикалық өң беру, мәтіннің эмоциялық ерекшеліктерін айшықтау тәсілдерін таңдау мәселесі туындайды.

Заманауи тіл біліміндегі өзекті бағыттардың бірі – тілаларлық коммуникацияның негізгі тетігі болып саналатын аударма үдерісінің лингвистикалық, когнитивтік және мәдени аспектілерін жан-жақты зерттеу. Қазіргі жаһандану жағдайында аударма тек бір тілдегі ақпаратты екінші тілге жеткізу құралы ғана емес, сонымен қатар мәдениеттер арасындағы диалогты қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік-

мәдени феномен ретінде қарастырылады. Осыған байланысты аударматану ғылымы тілдік жүйелердің өзара әрекеттесуін, ұлттық дүниетанымның берілу ерекшеліктерін және коммуникациялық ықпал ету механизмдерін зерттейтін кешенді ғылыми салаға айналды.

Тарихи тұрғыдан алғанда, аударма адамзат өркениетінің дамуына елеулі ықпал еткен әлеуметтік институттардың бірі болды. Аударма қызметі халықтар арасындағы ғылыми, әдеби және мәдени байланыстарды нығайтып, өркениеттік құндылықтардың таралуына мүмкіндік жасады. Әсіресе жазбаша аудармалардың кең таралуы әртүрлі халықтардың рухани мұрасын игеруге, әлем әдебиетінің үздік үлгілерін өзге тілдік ортаға жеткізуге және мәдениеттердің өзара ықпалдасуына негіз болды. Нәтижесінде аударма мәдениетаралық коммуникацияның маңызды құралы ретінде қоғамдық дамудың ажырамас бөлігіне айналды.

Шет тілдерін меңгеру түпнұсқа мәтінді тікелей қабылдауға мүмкіндік бергенімен, әлемдегі барлық тілдерді игеру мүмкін емес. Сондықтан аударма әртүрлі тілдік қауымдастықтар арасындағы ақпарат алмасудың әмбебап механизмі қызметін атқарады. Бұл аударманың тек практикалық емес, сонымен қатар теориялық тұрғыдан да маңыздылығын арттырады. Осы себепті аударматану ғылымында баламалылық, адекваттылық, аударма бірлігі, трансформация және прагматикалық сәйкестік мәселелері кеңінен зерттелуде.

Аударма теориясының алғашқы негізін тәжірибелі аудармашылардың өздері қалыптастырғаны белгілі. Олар аударма үдерісінде жинақталған тәжірибелеріне сүйене отырып, түпнұсқа мәтінді жеткізудің тиімді жолдарын сипаттауға тырысты. Алайда алғашқы теориялық пайымдаулар көбіне субъективті сипатта болып, ғылыми жүйелілік пен дәлелдемелік базаның жеткіліксіздігімен ерекшеленді. Соған қарамастан, бұл еңбектер аударма теориясының қалыптасуына негіз болып, кейінгі ғылыми зерттеулердің дамуына ықпал етті. Кейбір аудармашылардың аударманың табиғаты, мәтін мағынасының берілуі және авторлық стильді сақтау туралы пікірлері қазіргі аударматану ғылымында да өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Аударматанудағы маңызды теориялық мәселелердің бірі – аударма мәтінінің түпнұсқаға жақындық дәрежесін анықтау мәселесі. Бұл тұрғыда ғылыми ортада сөзбе-сөз аударма мен еркін аударма арасындағы арақатынас туралы пікірталастар кең өріс алды. Бірқатар зерттеушілер аудармашының негізгі міндеті түпнұсқадағы тілдік бірліктерді дәл жеткізу деп есептесе, енді біреулері мәтіннің формасынан гөрі оның мағыналық-мазмұндық және эмоционалдық әсерін сақтау маңызды деген көзқарасты ұстанды. Осылайша аударма теориясында формалды сәйкестік пен динамикалық баламалылық мәселелері негізгі ғылыми категориялардың біріне айналды.

Қазіргі аударматану ғылымы аталған мәселелерді тек лингвистикалық деңгейде ғана емес, когнитивтік, прагматикалық және мәдениетаралық коммуникация тұрғысынан да қарастырады. Бұл

аударманы күрделі көпдеңгейлі семиотикалық үдеріс ретінде тануға мүмкіндік береді. Сондықтан аударма теориясын зерттеу тілдік құрылымдардың өзара сәйкестігін анықтаумен қатар, ұлттық мәдениет пен дүниетанымның берілу ерекшеліктерін де терең түсінуге жол ашады.

Өз уақытында кеңестің көрнекті тіл маманы А.А. Реформатский аударма туралы ғылымның қалыптасу мүмкіндігі жөніндегі сұраққа кері жауап қайтарып, мұны «аударма практикасы тіл туралы ғылымның әртүрлі салаларының деректерін пайдаланатындықтан, оның жеке теориясы бола алмайды» деп негіздейді. Дегенмен, сол сәттен бері аударма теориясы ғылыми пән ретінде мықтап бекіді. Бұған қоғамның аударма қызметінің ғылыми тұрғыдан нақтылануын қажетсінуі, тіл білімінің дамуы, аударманы зерттеуге арналған ғылыми базаны қамтамасыз еткен коммуникация теориясы мен өзге де ғылымдардың жеке теорияларының ықпалы, ең бастысы, аударма саласындағы іргелі зерттеулердің пайда болуы әсер етті. Аударма саласындағы мұндай іргелі зерттеулер тіларалық және мәдениетаралық коммуникация процесі ретіндегі аударманың мәнін анықтауға бағытталған ғылыми бағдарды қалыптастырудың мүмкін екендігін және оның келешегінің даңғыл екендігін айқын дәлелдеді.

Түрік ғалымы Исмаил Ишжен «Çevrim Kuramı» атты еңбегінде аударматанудың пайда болуы туралы былай дейді: «Уақыт өте келе аударматану жеке өз алдына дербес пәнге айналды. Дегенмен, бастапқыда оның жалпылай қабылданған ғылыми-теориялық діні берік, зерттеу объектісі нақтыланған, тұжырымдамалық бағдары қалыптастырылған, әдістемесі орныққан, ғылыми-тәжірибелік қатынасы реттелген бір салаға айнала қойған жоқ» [17, 21].

Ал Айше Нихал Акбулут аударматанудың жеке ғылым тармағы екендігін алға тартып, «Çeviri-bilim yeni bir bilim dalıdır. Çeviribilim özerk bir bilim dalı olduğundan kendi alanını betimlemekte, bu alana özgü kuramı ve yöntem bilgisini geliştirmektedir (Аударматану жаңа ғылым саласы. Ол жеке ғылым саласы болғандықтан, оның ғылыми негізі қалыптасады, жеке теориясы мен әдістемесі одан әрі жетіле түседі)», – дейді [18, 116].

Аударматану ғылымы үздіксіз дамып келеді, мұны аудармаға деген сұраныстың күн сайын артып келе жатқандығымен, аударманың зерттелмеген тұстарының әлі де көптігімен түсіндіруге болады. Аударма теориясы да біртіндеп бір арнаға түсіп келеді. Жас ғылым десек те, аударма саласында жазылған еңбектер аз деуге келмейді. Отандық аударматану да заман ағымынан қалыс қалар емес, кеңестік кезеңнен бастау алатын ғылыми еңбектер жазу қызметін бүгінгі буын ғалымдары одан әрі жалғастыруда. Аударма теориясының отандық аударматану ғылымындағы жай-күйін кезінде біртуар жазушы-ғалым М. Әуезов «Көркем аударманың кейбір теориялық мәселелері» атты зерттеуінде: «Аударма мәселесінің теориялық ой-пікір қадамының әжептәуір ілгері басқандығын,

оның жылдан жылға мәнді-мағыналы жаңалықтармен өрістеп келе жатқандығын айта отырып, алайда аударма теориясы ғылымның бір саласы болып әлі жетілмегендігін, әлі төл күйінде, әрі кеткенде қалыптасып есею күйінде ғана екендігін біліскеніміз мақұл. Солай болғандықтан да аударма теориясы өзі қамтырлық ауқымы мол мәселелерге қарыштай алмай келеді. Оның үстіне, бұл жүйедегі теория өзінің кейбір шешуші, анықтаушы негіздері тарапында жемісті түрде өрістеу жолына әлі де түсе алған жоқ», – деп сипаттайды [19, 19].

Осы еңбегінде ол еліміздегі аударма теориясына қатысты тұжырымдардың әлі де бір жүйеге келтірілмегендігін тілге тиек етеді: «Аударма теориясы еліміздегі сан алуан тілдерден орыс тіліне және орыс тілінен көптеген өзге тілдерге аударылу дағы ерекше ұзақ үлгілерді, таңдаулы аудармаларды жобалы, жүйелі түрде зерттеп, шарықтап отыру жолына да түсе қойған жоқ. Бұл айтылған күрделі шешуші және түрлі пікірлерге өзек боларлық жәйттер аударма жайындағы ғылымның түбегейлі негізі болмақ» [19, 20].

Осы орайда жазушы аударма теориясының зерттелуіне қатысты келесідей үш кемшілікті атап өтеді:

«Аударма теориясының басты кемшіліктерінің бірі, жоғарыда айтылғандай, жақсы үлгілі аударма тәжірибелерін жеткіліксіз, үстірт зер салу, шетендеп қана зерттеу болып отыр. Ал, асылында, ондай аудармаларды бүкіл егжей-тегжейіне жете, жан-жақты талдау аса мәнді шарт, талдағанда шығарманың идеялық-көркемдік қасиеттерін аударманың бойына қалай сіңіргендігін, образдылығын, түпнұсқаның ырғақтық, үндестік, шумақтық, ұқсастық, нәзік ұғымды тетіктерін, авторларының сөз өнеріндегі өзіне тән ерекшелігін, тарихи нышандарын беруде аударма өнерінің бұрынғы-соңғы аударма істерінен мүлде басқаша екендігін дәлелдеу әбден керекті міндет.

Аудармалар жөніндегі сын-пікірлердің екінші бір ақауы – тәуір аудармалардың, тіпті жалпы аударманың тек бірбеткей көлеңке жақтарын, сұрқай пішіндерін ғана байқастырудан туады. Аудармалардың жегістік жайларын көрмеу, немесе оны бағаламау бүкіл аударма теориясының игі және нәтижелі қасиеттеріне нұқсан келтіреді. Қилы-қилы кескіндерін қарастыра қою да керекті, алайда бұл әңгіменің ұшы-қиырсыз болуы ықтималдығын да ескергеніміз жөн. Өйткені әрбір осал аудармалар өзіне тән осал белгілерімен өзінше осал келеді. Ал ылғи тек кемістіктер мен кінәларды теріп айтылған пікірдің өркендеген әдебиет қозғалысына пайдалы әсері кем болмақ.

Аударма теориясындағы тағы бір ірі ақау – аударманың ұлттық түрлері жайындағы мәселелерден байқалады. Әдетте бұл тақырыпқа арналып теориялық мақалалар жазылып, пікірлер айтылмады демейміз, қайта проза аудармасына байланысты бұл мәселені айрықша көтеру талаптары бар. Алайда әзірге бұл байқаулар, бұл жайындағы кейбір сындар, соны пікірлер сол зор мәселенің тек шет пұшпағын ғана қамтыған сияқты. Ал, астында, бірыңғай совет шындықтарының мол көріністері,

бай деректеріне сүйене, бұл мәселедегі теориялық тапқырлықтың баршаға пайдалы түйіндерінің құлашын кең сермеуге әбден мүмкін еді. Бұл үшін ұлттық форманы, аударма жайындағы қазіргі зерттеулердегідей, тұйық, санама күйде қарастырмай, оны өрістеп, қалыптасып отыратын тарихи категория яки құбылмалы категория деп ұғыну керек» [19, 25].

А.Д. Швейцер «Аударманың мақсатқа бағытталған, белгілі бір талаптар мен нормаларға жауап беретін, белгілі бір нәтижеге жетуге бағдарланған қызмет екендігін ұмытпаған жөн. Бұл нормалар аудармашының тұтас бағдарын айқындайды, оларды есепке алмастан аудармаға қатысты шешімдердің логикасын түсіндіру қиынға соғады», – дейді [9, 96].

Аударма үдерісін ғылыми тұрғыдан жан-жақты талдау оның процессуалдық сипаты мен нәтижелік қырын өзара бірлікте қарастыруды талап етеді. Осыған байланысты аударматану ғылымында динамикалық және статикалық әдістерді кешенді түрде қолдану маңызды ғылыми ұстанымдардың бірі ретінде танылады. Динамикалық аспект аударма жасау барысындағы когнитивтік, психоллингвистикалық және коммуникативтік әрекеттерді сипаттаса, статикалық аспект түпнұсқа мәтін мен аударма мәтінінің құрылымдық-мағыналық арақатынасын зерттеуге бағытталады. Сондықтан бастапқы мәтін мен аударылған мәтінді салыстыруға негізделген дәстүрлі талдау әдісі аударма сапасын, эквиваленттілік деңгейін және аудармашының трансформациялық тәсілдерді қолдану ерекшеліктерін анықтауда ғылыми тұрғыдан тиімді әдіс болып саналады.

Қазіргі аударматану теориясында аударма тілдік коммуникацияның ерекше әрі күрделі түрі ретінде қарастырылады. Осы себепті аударма теориясы тек тілдік бірліктердің сәйкестігін немесе грамматикалық құрылымдардың трансформациясын зерттеумен шектелмейді. Аударма үдерісі әртүрлі мәдениеттердің, дүниетанымдық модельдердің және ұлттық-танымдық ерекшеліктердің өзара ықпалдасуымен тығыз байланысты. Демек, аударма – тек тілаларлық емес, сонымен қатар мәдениетаралық коммуникацияның да маңызды механизмі. Бұл ретте түпнұсқадағы ұлттық-мәдени кодтар, прагматикалық мағына және авторлық интенция аударма мәтінінде барынша сақталуы тиіс.

Сонымен қатар аударма үдерісінің антропоэкеттік сипатын ескермеу оның табиғатын толық түсіндіруге мүмкіндік бермейді. Аударма нақты техникалық аппарат арқылы емес, белгілі бір тілдік құзыретке, когнитивтік тәжірибеге, психологиялық қабылдау ерекшеліктеріне және мәдени аялық білімге ие аудармашы тұлғасы арқылы жүзеге асады. Сондықтан аудармашының дүниетанымы, тілдік интуициясы, коммуникативтік мақсаты мен кәсіби даярлығы аударма нәтижесіне тікелей ықпал етеді. Осы тұрғыдан алғанда, аударма үдерісі тек тілдік кодтарды алмастыру емес, мағынаны интерпретациялау, мәдени мазмұнды бейімдеу және коммуникативтік әсерді қайта құруға негізделген күрделі когнитивтік әрекет ретінде бағаланады.

В.Н. Комиссаровтың пікірінше, бүгінгі таңда аударма теориясының үш моделі бар: денотативті, трансформациялық және семантикалық модельдер [20, 83]. Осы модельдердің әрқайсысын жеке-жеке қарастырайық.

Аударматану ғылымындағы негізгі теориялық бағыттардың бірі – аударманың денотативті, трансформациялық және семантикалық теориялары. Бұл теориялар аударма үдерісінің табиғатын, түпнұсқа мен аударма мәтіні арасындағы мағыналық сәйкестікті және тілдік бірліктердің өзара қатынасын түсіндіруге бағытталған. Қазіргі лингвистикалық парадигмада аударма тек тілдік кодтарды алмастыру құбылысы ретінде емес, когнитивтік, семиотикалық және мәдени-коммуникативтік сипаттағы күрделі процесс ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан алғанда, аталған теориялар аударманың мазмұндық, құрылымдық және функционалдық қырларын ғылыми тұрғыдан сипаттауға мүмкіндік береді.

Аударманың денотативті немесе жағдаяттық теориясы аударма үдерісін шынайы болмыспен байланыстыра қарастыратын кең таралған модельдердің бірі болып табылады. Бұл теорияның негізінде тілдік таңбалардың объективті шындықтағы заттар мен құбылыстарды, әрекеттер мен қатынастарды білдіретіндігі туралы қағида жатыр. Лингвистикада мұндай тілдік таңбалармен белгіленетін нысандар мен құбылыстар денотаттар деп аталады. Осыған сәйкес, кез келген мәтін белгілі бір жағдаят туралы ақпаратты қамтитын таңбалар жүйесі ретінде танылады.

Денотативті теория бойынша аударма – түпнұсқа мәтінде сипатталған денотаттарды аударма тілінің құралдары арқылы қайта бейнелеу процесі. Аудармашы алдымен түпнұсқадағы тілдік бірліктерді қабылдап, олардың артында тұрған нақты жағдаятты немесе болмыстық құбылысты таниды, содан кейін осы жағдаятты аударма тілінде қайта сипаттайды. Мұнда аударманың басты мақсаты – тілдік форманы емес, сол форма арқылы берілген объективті мазмұнды жеткізу. Кей жағдайларда аудармашы бастапқы тіл мен аударма тіліндегі бірліктердің денотативтік сәйкестігін алдын ала білуінің арқасында тікелей алмастыру тәсілін қолдана алады. Бұл екі тіл арасындағы жағдаяттық ұқсастықтың аударма жасаудың негізгі шарттарының бірі екендігін көрсетеді [21].

Сонымен қатар денотативті теория аударма үдерісінің барлық қырларын толық қамти алмайды. Аталған теорияда түпнұсқадан аударма мәтініне өтудің ішкі механизмі нақты сипатталмайды. Нақты бір жағдаятты әртүрлі тілдік тәсілдер арқылы беруге болатындықтан, тек денотатқа сүйену аударма нұсқасын таңдауға әрдайым жеткілікті негіз бола алмайды. Әсіресе көпмағыналы немесе экспрессивті мәтіндерді аудару барысында бірнеше баламалы нұсқалардың туындауы денотативті теорияның шектеулі тұстарын айқындайды. Бұл теория аудармашының белгілі бір нұсқаны таңдау себептерін, мәтіннің стильдік және прагматикалық ерекшеліктерін жеткілікті деңгейде түсіндіре алмайды.

Денотативті теорияның тағы бір әлсіз тұсы – түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің жүйелік және құрылымдық байланысын ескермеуі. Теория негізінен «не айтылды?» деген сұраққа жауап бергенімен, «қалай айтылды?» мәселесін екінші қатарға ысырады. Соның салдарынан мәтіннің стилистикалық ренкі, эмоциялық-экспрессивтік сипаты және авторлық қолтаңбасы толыққанды талданбайды. Демек, денотативтік сәйкестік әрқашан аударма эквиваленттілігінің толық қамтамасыз етілуіне кепіл бола алмайды.

Аударманың трансформациялық теориясы аударма үдерісін тілдік құрылымдардың түрленуі ретінде қарастырады. Бұл теорияның қалыптасуы ХХ ғасырдағы трансформациялық грамматиканың дамуымен тікелей байланысты. Трансформациялық грамматикада әртүрлі синтаксистік құрылымдардың ортақ терең құрылымдар негізінде жасалатыны және олардың арнайы трансформациялық ережелер арқылы бір-біріне ауыса алатыны дәлелденді. Осы идеялар кейіннен аударматану ғылымында кеңінен қолданылып, аударманы бастапқы тіл құрылымдарын аударма тілінің құрылымдарына трансформациялау процесі ретінде сипаттауға мүмкіндік берді.

Трансформациялық теорияға сәйкес, аудармашы түпнұсқа мәтінге әртүрлі операциялар жүргізу арқылы аударма мәтінін жасайды. Бұл операциялар орын ауыстыру, алмастыру, қосу, түсіру, грамматикалық қайта құру сияқты трансформациялық тәсілдер арқылы жүзеге асады. Мұнда аударма үдерісі механикалық алмастыру емес, күрделі құрылымдық өзгерістер жүйесі ретінде қарастырылады. Мысалы, бастапқы тілдегі бір синтаксистік құрылым аударма тілінде басқа формада берілгенімен, олардың терең мағыналық құрылымы сақталады.

Трансформациялық теорияның маңызды ерекшелігі – ол түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің формальді құрылымдарын салыстыру арқылы аударма эквиваленттілігінің деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл әртүрлі тілдер арасындағы құрылымдық сәйкестіктер мен айырмашылықтарды зерттеуге теориялық негіз қалыптастырады. Сонымен бірге аудармашының практикада қолданатын трансформациялық әдістерін жүйелеуге және сипаттауға мүмкіндік береді. Сондықтан трансформациялық модель қазіргі аударматану ғылымындағы ең тиімді аналитикалық әдістердің бірі ретінде бағаланады.

Аударманың семантикалық теориясы түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің мағыналық құрылымдарын зерттеуге негізделеді. Бұл теория бойынша аударма эквиваленттілігі мәтіндердің мазмұндық элементтерінің өзара сәйкестігі арқылы анықталады. Семантикалық теория аударма үдерісінде ең алдымен мәтіннің мағыналық компоненттерін анықтауды, содан кейін оларды аударма тілінде барынша дәл жеткізуді мақсат етеді.

Семантикалық теорияда мәтін мазмұны қарапайым мағыналық бірліктерге – семаларға бөлініп қарастырылады. Аударма сапасы түпнұсқа мен аударма мәтіндеріндегі ортақ семалардың сақталу деңгейімен өлшенеді. Бұл ретте аудармашының

негізгі міндеті – түпнұсқадағы коммуникативтік тұрғыдан маңызды мағыналарды жоғалтпай жеткізу. Сонымен қатар семантикалық теория мәтіндегі экспрессивтік-стистикалық элементтердің де маңызды екендігін көрсетеді. Өйткені мәтін мазмұны тек ақпараттық компоненттерден ғана емес, эмоциялық, бағалауыштық және стилистикалық реңктерден де құралады.

Қазіргі аударматану ғылымында семантикалық теория аударманың когнитивтік және прагматикалық аспектілерімен тығыз байланыста қарастырылады. Бұл аударма үдерісінің тек тілдік сәйкестік мәселесі емес, мағынаны интерпретациялау мен қайта құру әрекеті екендігін дәлелдейді. Сондықтан аударма – бір тілдегі бірліктерді екінші тілдегі баламалармен механикалық алмастыру емес, аудармашының кәсіби құзыреті мен когнитивтік тәжірибесіне негізделген күрделі интеллектуалдық процесс болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Тарақов Ә. Аударма процесі жайында // Аударманың өзекті мәселелері. // Құраст: Құлманов С. – Алматы: «Palitra-Press», 2015, - 296 б.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2001. - 424 с.
3. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.: Академия, 2004. - 352 с.
4. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. - 240 с.
5. Тарақов Ә. Ауызша аударма үдерісі. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы №6(130). 2010. - 235-238 б.б.
6. Комиссаров В.Н., Теория перевода (лингвистические аспекты). // Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. - 253 с.
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. - 201 с.
8. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. - 216 с.
9. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука. 1988. - 215 с.
10. Гак В.Г. Типология контекстуальных языковых преобразований при переводе // Текст и перевод. – М.: Наука, 1988. - 241 с.
11. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. - 238 с.
12. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Междунар. отношения, 1980. - 168 с.
13. Цвиллинг М.Я. Эвристический аспект перевода и развитие переводческих навыков // Чтение, перевод, устная речь. – Л.: Наука, 1977.
14. Белякова Е.И. Translating from English: Переводим с английского/Материалы для семинарских и практических занятий по теории и практике перевода (с английского на русский). – СПб.: КАРО, 2003. - 160 с.
15. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. - 224 с.
16. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English=Russian. – СПб.: «Издательство Союз», 2001. - 320 с.
17. İsmail İşcen, Çevrim Kuramı. Seçkin, Ankara, 2002.
18. Akbulut, Nihal Ayşe, Söylenceden Gerçekliğe-Çeviri Eğitime İlişkin Düşünce, Gözlem ve Uygulamalar. Multilingual, İstanbul 2004.
19. Әуезов М. Көркем аударманың кейбір теориялық мәселелері. // Көркем аударманың мәселелері. Мақалалар жинағы. – Алматы: Қазақ көркем әдебиет баспасы, 1957.
20. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения, 1973. - 215 с.
21. Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. – Алматы, 1975.